

**PROJETO HORTA NA ESCOLA: AÇÕES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL
BONSUCESO, NÚCLEO RURAL DE PLANALTINA - DF**

 DOI: 10.5281/zenodo.8151451

Jorge de Sousa Santos

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – MUST UNIVERSITY;

Especialista em Ciências da Natureza, Suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho –

UFPI; Licenciado em Biologia (UNIFAVENI) e,

Técnico em Controle Ambiental (CEP-ETP).

Professor na Educação Básica – SEE-DF.

ID Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

E-mail: j.ssantos_letras@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho retrata os resultados obtidos com a implementação de um projeto de horta escolar em um centro de ensino fundamental, tendo como amostra para a execução do projeto uma turma de educação integral de uma escola pública no núcleo rural de uma região administrativa do Distrito Federal. Tendo por objetivo central a relevância da concretização de uma horta escolar como subsídio de promoção do conhecimento prático, associado às questões de sustentabilidade, meio ambiente e alimentação saudável como estratégia de educação ambiental. Os resultados foram parcialmente satisfatórios, a horta foi implantada, mas não foi finalizada na sua totalidade com o acompanhamento do autor da pesquisa, ficando a cargo da escola dar continuidade ao projeto. Conclui-se que o intuito deste trabalho foi demonstrar a importância da educação ambiental, a preocupação com a alimentação saudável, e a possibilidade de se aderir e concretizar a perspectiva da junção da educação com a busca pela qualidade de vida, o bem-estar e a preservação do meio ambiente.

Palavras-chave: Horta escolar. Educação Ambiental. Alimentação Saudável.

ABSTRACT

This present study portrays the results obtained from the implementation of a school garden project in an elementary school, using a sample of a full-time education class from a public school located in the rural area of an administrative region in the Federal District. The main objective was to highlight the relevance of establishing a school garden as a means to promote practical knowledge, linked to sustainability, the environment, and healthy eating as strategies for environmental education. The results were partially satisfactory: the garden was implemented but not fully completed under the supervision of the research author, with the school taking responsibility for

continuing the project. It can be concluded that the purpose of this study was to demonstrate the importance of environmental education, the concern for healthy eating, and the possibility of embracing and realizing the perspective of integrating education with the pursuit of quality of life, well-being, and environmental preservation.

Keywords: School Garden. Environmental Education. Healthy Eating.

5. INTRODUÇÃO

O PROJETO HORTA NA ESCOLA: Ações de Educação Ambiental no Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso, núcleo rural de Planaltina (DF) tem por objetivo propiciar oportunidades para a promoção de ações pedagógicas por possibilitar práticas em conjunto valendo-se da multiplicidade das formas de compreender e aprender. Práticas essas que permitem socializar conhecimentos na escola e transcender à vida familiar dos alunos, por intermédio de estratégias pensadas para uma aprendizagem significativa com formação sistêmica e contínua, como ferramenta capaz de gerar transformações na cultura alimentar, consciência socioambiental e educacional.

Este projeto visa fomentar mudanças de hábitos, atitudes e valores por meio do plantio da horta escolar e da educação ambiental, fazendo uso da sensibilização com a participação dos educandos e colaboradores da escola campo.

Nesta perspectiva, a Educação Ambiental está amparada por marcos legais como a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, a Lei nº 9.795/99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB Lei Nº 9.394/1996 e ainda se relaciona com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017.

Conforme a Constituição Federal:

O Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, pois todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988, n.p.)

O conceito de Educação Ambiental presente neste projeto está em consonância com o artigo 1º da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795/99 no qual se refere como:

A Educação Ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Art. 1º da lei nº 9.795/99).

Consoante a Política Nacional de Educação Ambiental, o tema educação ambiental é elencado como uma proposição essencial e permanente da educação nacional, devendo fazer-se presente, de forma articulada, interdisciplinar, permeando por todas as etapas, níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) institui que os currículos devem abranger obrigatoriamente o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política. A Base Comum Curricular – BNCC situa a Educação Ambiental como um tema especial que se vincula aos currículos escolares visando articular direito e objetivo de aprendizagem relacionados à questões socioambientais.

A BNCC estabelece que na organização curricular das escolas:

[...] o incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e coletivas, ancoradas na aplicação do conhecimento científico, que concorram para a sustentabilidade socioambiental. Assim, busca-se promover e incentivar uma convivência em maior sintonia com o meio ambiente, por meio do uso inteligente e responsável dos recursos naturais para que estes se recomponham no presente e se mantenham no futuro. (BRASIL, 2017, p. 279).

Com base nas fundamentações teóricas supracitadas, o projeto tem por objetivo imprescindível educar numa perspectiva de cidadania responsável, com percepções crítico-reflexivo formando cidadãos aptos a agir e transformar suas realidades no contexto em que se encontram inseridos, superando os obstáculos, capazes de valorizar o indivíduo em detrimento do individualismo. Ademais, é fundamental estimular reflexões e ações sobre a falta de oferta de uma educação que tenha a premissa de práticas voltadas ao meio ambiente e relações que os indivíduos têm com o meio em que se inserem.

6. OBJETIVO

2.1 O Objetivo geral

Analisar e refletir sobre o meio ambiente a partir das práticas e ações no âmbito escolar na perspectiva da Educação Ambiental.

2.2 Os objetivos específicos

- Trabalhar conceitos sob a ótica de educação ambiental;
- Assimilar a relação entre solo, água e nutrientes;
- Distinguir processos de semeadura, adubação e colheita;
- Instigar o pensamento crítico do educando para que ele se sinta pertencente e se reconheça como parte do meio ambiente, e que por este motivo, é imprescindível preservá-lo;
- Fazer uso do espaço e os alimentos cultivados como fontes de um laboratório vivo e instrumentado para subsidiar aulas multidisciplinares acerca de conteúdos correlacionados à horta em ciências, biologia, química e outras matérias afins;
- Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis;
- Produzir insumos com a finalidade de complementar a merenda escolar;
- Valorizar o trabalho em equipe;
- Fomentar a importância dos alimentos orgânicos, não apenas e tão somente em virtude da saúde, mas também por questões econômicas, uma vez que são cultivados e produzidos, majoritariamente, por pequenos produtores;
- Aplicar o processo de cultivo e todas as vertentes que o envolvem;
- Despertar o interesse pela observação como maneira de levantar hipóteses e possíveis soluções de problemas.

7. METODOLOGIA

O projeto será definido por meio de uma pesquisa aplicada (quanto à natureza), qualitativa (quanto à abordagem), exploratória (quanto ao objetivo) e, utilizará, principalmente de experimento (quanto ao método).

O estudo exploratório propicia conciliar as conveniências de se obter os entendimentos qualitativos das informações prévias sobre o objeto de pesquisa em questão. Ressalta-se que nesta primeira etapa da pesquisa, as análises e

investigações estão voltadas para as significações expostas pela equipe diretiva e corpo docente da escola campo.

A pesquisa qualitativa estuda os processos de interação no ambiente natural em que ocorrem, tentando interpretar os fenômenos sociais em termos dos significados que as pessoas atribuem a eles. Trata-se de compreender a natureza socialmente construída da realidade, assim como a íntima relação entre o pesquisador e aquilo que é investigado por ele, além de se pretender analisar os recortes situacionais que formam a pesquisa em ciências sociais. Strauss e Corbin, (2008).

Evidencia-se logo mais as estratégias metodológicas escolhidas para a execução deste projeto. Os mecanismos de coleta de dados selecionados para a construção de um plano de ações de educação ambiental no Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso foram instrumentos que possibilitaram ter um diagnóstico preciso que possibilitou identificar a temática de maior necessidade em ser trabalhada na escola campo.

Sabendo previamente, por meio da aplicação de uma entrevista semiestruturada com os gestores da unidade de ensino, que a escola campo teria o propósito de implementar uma horta, aplicou-se um questionário com os alunos da turma do projeto de Educação Integral do no Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso aos quais serão agentes fundamentais na colaboração com a execução do projeto.

Das etapas do projeto: 1ª aplicação do questionário e elaboração do projeto: última semana de maio e primeira semana de junho de 2022. 2ª escolha do local para construção dos canteiros: 2ª semana de junho de 2022. 3ª escolha das variedades e preparação adequada do solo: terceira semana de junho de 2022. 4ª plantio e manutenção: quarta semana de junho em diante.

A educação ambiental com os alunos será trabalhada ao longo do processo de criação e execução, e dado continuidade com os demais professores da instituição. A área de estudo deste trabalho é o no Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso, núcleo rural de Planaltina (DF), região norte de Goiás.

8. CRONOGRAMA

O PROJETO HORTA NA ESCOLA: Ações de Educação Ambiental no Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso, núcleo rural de Planaltina (DF) será desenvolvido

em um conjunto de etapas nas quais será imprescindível a participação integrada entre os alunos e os professores da escola e de todos os profissionais envolvidos do quadro de pessoa da comunidade escolar. Em todas as etapas há elementos que propiciam uma aprendizagem significativa para os educandos. Desde a preparação dos solos, quanto a medição, o preparo, o clima, diversidade das plantas e irrigação serão alguns dos tópicos que abordados com os alunos. Conforme quadro abaixo:

Quadro 1 – Etapas de execução do projeto.

O que fazer?	Quando Fazer? Datas:	Responsáveis:
1ª Etapa: Elaboração do projeto	29/05/2022 a 05/06/2022 Última semana do mês de maio e 1ª Semana do mês de junho. Período para elaboração do Projeto adequando-o às necessidades específicas da Escola campo.	Acadêmico do curso de Licenciatura em Biologia do Centro Universitário FAVENI. Discente: Jorge de Sousa Santos
2ª Etapa: Escolha do local	06 a 10/06/2022 Na 2ª semana de junho de 2022, uma vez que o projeto já está pronto, é dado o momento em que toda a comunidade escolar tornar-se ciente da importância da horta. Portanto, o próximo passo é escolher junto com a equipe diretiva da unidade escolar, o local mais propício e adequado para o desenvolvimento do projeto. No local, é necessário ponderar sobre a existência de fatores, tais como: o espaço que assegure uma boa execução do projeto, solo compatível para cultivo, fonte de água perto do local, alta incidência de luminosidade solar, fácil acesso para docentes e alunos.	Direção e coordenação pedagógica da Instituição de Ensino
3ª Etapa: Escolha das variedades e preparação adequada do solo	11 a 18/06/2022 Antes de começar o plantio, é fundamental certificar-se de que o solo em questão está em condições de receber a sementeira ou muda das plantas. Nesta etapa, ter definido o que será designado a cada canteiro, quais hortaliças são favoráveis a determinada estação/época do ano e condições climáticas do local escolhido. Escolhidas as variedades, é hora de preparar os canteiros, vasos, caixas ou qualquer outro tipo de local onde será feita a plantação.	Professor (es) e aluno (os)
	19 a 30/06/2022 Depois do cumprimento das etapas anteriores, o passo seguinte compreende a sementeira e/ou plantio das hortaliças e	Alunos da Instituição de Ensino dos Anos Finais do Ensino Fundamental

4ª Etapa: Plantio e manutenção	leguminosas. Importante nesta etapa atentar-se ao modo como cada uma é cultivada, em virtude de alguns serem por meio de mudas e outros por sementes. Finalizada a etapa do plantio e semeadura, os alunos, professores e demais funcionários serão encarregados e tornar-se-ão responsáveis pelos cuidados pertinentes à manutenção e acompanhamento da horta. Atingido o período de colheita, os alimentos advindos da horta escolar poderão ser inseridos no cardápio da cantina visando complementar a merenda escolar.	
---	---	--

Fonte: Autoria própria, 2022.

9. RECURSOS NECESSÁRIOS

5.1 Recursos materiais:

- Ferramentas: enxadas, pás, rastelos, cavadeiras;
- Adubos;
- Sementes e mudas;
- Tijolos; blocos ou garrafas pets;
- Mangueira e ou/ regadores.

5.2 Recursos humanos:

- Alunos, professores, servidores da Instituição de Ensino;

5.3 Recursos Financeiros:

- Dinheiro para compra de sementes e adubos.

10. RESULTADOS ESPERADOS

Com a adoção do projeto, a execução e o uso da horta escolar espera-se que haja a promoção de atividades e aulas nas diversas disciplinas sejam mais dialógicas, dinâmicas e interativas, suscitando interesse maior dos educandos no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo ofertado em detrimento da aplicação prática de conteúdos teóricos. Ainda é almejada melhoria nos hábitos alimentares da comunidade escolar, com os recursos advindos da produção de alimentos que os próprios alunos produziram.

Espera-se ainda que toda a comunidade tome consciência ambiental ao preservar e evitar os recursos hídricos fazendo o uso consciente, reciclar materiais para adornar os canteiros e confeccionar uma composteira para produzir adubo com restos de matéria orgânica. Para, além disso, trabalhar e desenvolver o senso de solidariedade, responsabilidade e do trabalho em equipe, na comunidade escolar. Todos são resultados importantes a serem alcançados.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROJETO DE INTERVENÇÃO

O PROJETO HORTA NA ESCOLA: Ações de Educação Ambiental no Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso, núcleo rural de Planaltina (DF) foi desenvolvido em colaboração com o corpo gestor e docente da instituição de ensino supracitada, visando à promoção da educação ambiental, valendo-se da abordagem pedagógica, visando desenvolver habilidades dos educandos e tornando possível que eles tivessem uma experiência maior de contato direto com o meio ambiente natural, por meio da horta.

Por intermédio da prática, foi possível desenvolver ações dirigidas que contemplassem temáticas que envolviam cuidados com o meio ambiente e sociedade e prática de hábitos alimentares saudáveis. Com isso, proporcionar que os alunos tivessem um contato maior com a natureza, com base na resignificação de meros conceitos teóricos para uma vivência real e concreta, com ações de ensino-aprendizagem que perpassam as paredes das salas de aulas e os muros da escola. As atividades estimularam o interesse dos alunos ao estabelecer um vínculo direto com o manuseio do solo, plantas, preparação e o cultivo de algumas hortaliças, proporcionando a sapiência dos processos produtivos dos alimentos.

As temáticas a respeito da preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de práticas alimentares saudáveis puderam ser discutidas na prática da escola campo, com intuito de promover a consciência crítico-reflexiva dos alunos e a percepção do seu papel enquanto cidadãos, tornando-os aptos a repensar sobre os alimentos que podem ser consumidos, e assim, contribuir para as práticas de hábitos alimentares mais saudáveis.

Para além da abordagem pedagógica, foram estipuladas as diversas etapas de trabalho com a horta: escolha do local, limpeza, preparo do solo, construção dos

canteiros, adubação, escolha de sementes e mudas, semeadura e plantio, irrigação diária, manutenção da limpeza de matos e posteriormente colheita.

Em cada uma das etapas houve a efetiva participação dos alunos, que contribuíram na construção, organização dos canteiros, manutenção de limpeza da horta, preparo do solo e posteriormente realizaram a semeadura, plantio das primeiras mudas e a irrigação do solo.

Para a execução organizada do projeto, as turmas foram subdivididas em pequenos grupos de alunos para que diariamente houvesse a manutenção da limpeza e irrigação da horta. Então, os alunos experienciaram todo o processo de desenvolvimento das plantas cultivadas por eles próprios, desde a germinação das sementes até o crescimento diário com as mudanças ocorridas no processo de crescimento delas.

Para o cultivo, os alunos decidiram escolher por algumas hortaliças tais como: alface, cebolinha e couve e algumas leguminosas como: cenoura e beterraba, o motivo da escolha deu-se por serem plantas que o cultivo estava mais propenso de acordo com a época e estação do ano na região.

O contato com a terra, o manuseio de sementes e mudas de hortaliças, possibilitou que os alunos tivessem uma percepção de como se estabelece o processo produtivo de pequenas agriculturas, facilitando ainda, o entendimento acerca dos valores oriundos às questões ambientais e atribuindo a importância a essa temática baseada nas experiências e competências que foram desenvolvidas em cada um.

O projeto foi implementado na escola campo, e integrado à proposta pedagógica da instituição de ensino. A continuidade do projeto ficou a cargo dos gestores, docentes, alunos e toda a comunidade escolar. Os produtos alimentícios produzidos pela horta serão colhidos pelos próprios alunos, e será parte do cardápio da escola, contribuindo para uma melhoria na merenda escolar tornando a refeição mais saudável.

O trabalho grupal traz a participação social e inclusiva nas atividades escolares. Ademais, a relação indissociável entre teoria e prática, o projeto da horta na escola trouxe vantagens significativas a toda a comunidade escolar, pois os alimentos cultivados organicamente, sem agrotóxicos potencializam a merenda escolar, tornando-a mais nutritiva e saudável, o que é indispensável para os alunos em fase de crescimento.

As mudanças nos hábitos alimentares são positivas e agrega para um estilo de vida mais consciente, responsável e com mais saúde e qualidade de vida. Por conseguinte, a mudança reverbera em suas famílias.

Da escolha do local do Projeto Horta: A escola destinou um espaço onde fosse possível também implementar um sistema de captação de água da chuva em um grande reservatório, instalado pelos próprios servidores da instituição. Então, foi destinado um local com incidência satisfatória de luz solar e próximo a uma área coberta, especificamente um salão de jogos pedagógicos onde fosse possível instalar o sistema de captação de água do telhado ao reservatório. Conforme registros em imagens a seguir.

Imagem 1 - Local destinado aos canteiros -
visão horizontal

Fonte: Autoria própria, 2022.

Imagem 2 – Local destinado aos canteiros –
Visão vertical

Fonte: Autoria própria, 2022.

O sistema de captação de água da chuva implementado tem um reservatório caixa d'água em polietileno com a capacidade de armazenamento de 10.000L (Dez mil litros de água).

Imagem 3 – Reservatório de água – visão lateral.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Imagem 4 – Reservatório de água – visão frontal.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Imagem 5 – Reservatório de água – visão diagonal.

Fonte: Autoria própria, 2022.

O processo de plantio iniciou-se com a semeadura de hortaliças em caixas de ovos ou bandejas próprias para essa finalidade. Conforme pode ser verificada imagens abaixo:

Imagem 6 – Semeadura de hortaliças em caixas de ovos.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Imagem 7 – Desenvolvimento de hortaliças em bandejas.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Após o processo de semeadura, germinação e desenvolvimento das hortaliças, foi feito o plantio das mudas nos canteiros no chão.

Imagem 8 – Transplante de mudas de alface no canteiro.

Fonte: A autoria própria, 2022.

Imagem 9 – Canteiro com coentro em desenvolvimento.

Fonte: A autoria própria, 2022.

Referências

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/ UNDIME, 2017.

BRASIL. **Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 04 junho de 2022.

BRASIL. **Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 04 de junho de 2022.

BRASIL. **Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999**. Política Nacional de Educação Ambiental, Diário Oficial da União, Brasília, 1999.

FAVENI. **Manual – Prática Profissional 2ª Licenciatura em Biologia**, 2022.

STRAUSS, Anselm e CORBIN, Juliet. **Pesquisa Qualitativa – Técnicas e Procedimentos para o Desenvolvimento de Teoria Fundamentada**. Porto Alegre: Artmed, 2ª edição – 2008.